

Több ismeretlen irányú leérkezés során kapott relatív EMG értékekből arra következtethetünk, hogy a kosárlabdázás során fellépő váratlan ingerek kialakították a neuromuszkuláris adaptálódást. Ez segíthet elkerülni a laterálisan elhelyezkedő bokaszalagok károsodását. Továbbá, hogy a bizonytalan felületen meglévő egyensúlyozó-képesség nem prognosztizálja, hogy a kosárlabdázókra jellemző dinamikus leérkezésekhez történő alkalmazkodás jellemző lenne a másik két csoportra is.

Janssens Adrián Joshua (Szegedi Tudományegyetem)

Egy gyarmat vége: Belga katonai erők a Kongóban

Előadásomban a Belga Kongó dekolonizációjával fogok foglalkozni, melyre a 20. század második felében, 1960-ban került sor. Természetesen röviden be fogom mutatni a gyarmat addigi történetét, hogy egy teljesebb képet kapjunk az eseményekről és ok-okozati összefüggéseiről. Ezután a második világháború utáni időkre összpontosítva a dekolonizáció menetére és az 1960-as krízisre fogok kitérni.

Előadásom hangsúlya azonban a belga katonai erőkön lesz és olyan kérdésekre keresem a választ, hogy milyen katonai alakulatok voltak jelen ebben az időszakban, milyen hadrendben voltak jelen Afrikában, milyen felszerelést használtak és milyen harceljárást alkalmaztak. Valamint azzal is foglalkozom majd, mi volt a parancsuk/feladatuk és ezt milyen módon, illetve hogyan tudták megvalósítani/milyen eredményt értek el. Idővel egyre több külön országbeli erő is jelen lesz a Kongóban, például kanadai erők, azonban ezekkel nem szeretnék foglalkozni, csak a belga erőkkel.

Jurászik Bálint (SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

A történelmi római katolikus templom története a sajtóforrások alapján

Előadásomban bemutatom szülőfalum, a Pest vármegyei Törtel római katolikus templomának történetét és a rendelkezésre álló sajtóforrásokat, amelyekből megismerhetjük azt.

A kun eredetű, gazdag régészeti örökséggel rendelkező falu, valamint annak temploma átélte a török hódoltságot, az utána való újjáépítést, a reformkort, illetve a két világháború közötti bővítést, amely során a templom elnyerte ma is látható formáját. Azonban ez nem sikerülhetett volna a történelmi egyházközség nélkül, amely egyszerű, de keményen dolgozó emberekből állt, akik nem sajnálták összefogni, áldozatot vállalni és adakozni a templom állapotának fenntartására, a bővítésre, korszerűsítésre.

Az előadásban láthatjuk, hogy nem csak a templom épülete az, ami értékes, hanem a harangok, az oltárkép, illetve az orgona is. Fontosnak tartom azt, hogy ismerjük meg azon értékeinket, amelyek saját szülőföldünkhöz tartoznak.

Kaiser Kamilla (Szegedi Tudományegyetem)

Kuzebaj Gerd nyelvújító tevékenysége és hatása a mai udmurt nyelvre

Kutatásom témája a Kuzebaj Gerd (eredeti nevén Kuzma P. Csajnyikov, 1898-1937) udmurt író, nyelvi aktivista által 1928-ban mesterségesen létrehozott több mint kétszáz szó és kifejezés (Gerd 1928) vizsgálata. Céloom elsőként a szóalkotási módok áttekintése a lexémák esetében, majd egy kvantitatív vizsgálat keretein belül a szavak szótárakkal, többek közt az egyik legterjedelmesebb, Kirillova (2008) szerkesztésében megjelent szótárral, valamint két korpuszsal való összevetése. A szótárak általános szótárak, udmurt-oroszl és udmurt-magyar nyelvpárban, a korpuszok pedig a sajtón és a szépirodalmon túl közösségi médiás bejegyzéseket is tartalmaznak. A vizsgálat eredményeként megállapítható, hogy a Gerd cikkében publikált szavak közül melyek találhatók meg a mai udmurt nyelvben. Ezt követően, elméletem szerint egy, a létrehozása óta eltelt közel száz évben a nyelvbe épült, ugyanakkor eredetileg nem természetes úton létrejött szó mintájára további, már a mai kor igényeihez igazodó szavak alkothatók. A veszélyeztetett státuszú, az uráli nyelvcsaládba tartozó udmurt nyelv napjainkban is nyelvtervezési, revitalizációs folyamatok alanya. Kutatásom ezen törekvések hatékonyságához kíván hozzájárulni, valamint általa képet kaphatunk a nyelvújítás mechanizmusairól is egy konkrét példán keresztül.

Kaiser Zsanett (Szegedi Tudományegyetem)

Metafikció, metanarráció a gyerekirodalomban (Lázár Ervin: *Szegény Dzsoni és Árnika*, Márkus István: *Mikulás a kenguruk szigetén*)

Jelen előadásom keretében, amely egy nagyobb, a 20. század második felében keletkezett műmesékre irányuló kutatás része, Lázár Ervin *Szegény Dzsoni és Árnika* és Márkus István *Mikulás a kenguruk szigetén* című gyerekkönyveit vizsgálom. Míg előbbivel többen is foglalkoztak, addig utóbbiról még nem született átfogó elemzés. Lázár műve esetében pedig pár adaptációt is be fogok mutatni, kiemelt figyelmet fordítva Sólyom András azonos című filmjére, ezzel is új szemszögből vizsgálva a forrásművet.